

Русское общество пароходства и торговли и развитие транспортной инфраструктуры Черноморского побережья Кавказа (1856–1864 гг.)

М. Н. Барышников

*Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
Санкт-Петербург, Россия*

Russian Steam Navigation and Trading Company and the Development of Transport Infrastructure of the Black Sea Coast of the Caucasus (1856–1864)

M. N. Baryshnikov

The Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint-Petersburg

**Ключе-
вые слова:**

Русское общество пароходства и торговли, Черноморский регион, Кавказ, акционерное общество, транспортное сообщение, инфраструктура, государственно-частное партнерство.

Keywords:
Russian Steam Navigation and Trading Company, Black Sea region, Caucasus, joint-stock company, transport communication, infrastructure, public-private partnership.

В статье рассматривается начальный период (1856–1864 гг.) в деятельности Русского общества пароходства и торговли — крупнейшей судоходной компании в Российской империи к началу XX в. На примере акционерного общества раскрываются особенности образования первой в российской истории формы государственно-частного партнерства, использовавшейся для развития инфраструктурной среды Черноморского региона России. Исследуются направления грузовых и пассажирских перевозок между портами Черного и Азовского морей, инвестиционные вложения в строительство береговой инфраструктуры, способы налаживания транспортного сообщения с Черноморским побережьем Кавказа. Показывается, что деятельность компании способствовала укреплению военного и социально-экономического потенциала территорий восточного Причерноморья. Делается вывод, что результаты операций Общества подтверждали значимость новаторского использования хозяйственных и организационных механизмов развития крупной транспортной фирмы в целях нахождения оптимального баланса государственных и частных интересов при одновременном обеспечении прибыльности и конкурентоспособности в условиях сложной для страны внутренней и международной ситуации.

The article explores the early stage (1856–1864) of business activities of the Russian Steam Navigation and Trading Company (ROPiT), the largest steamship company in the Imperial Russia by the turn of the 20th century. The joint-stock company exemplifies the specifics, which are typical of the establishing of the historically first Russian public-private partnership aimed at developing the infrastructural environment of the Black Sea region in Russia. The subject of this study includes the directions of freight and passenger traffic across the ports on the Black Sea and the Sea of Azov, investment in onshore construction, ways of organizing transport connection with the Black Sea coast of the Caucasus. The article demonstrates that the Company's activities contributed to the effort to reinforce the military, social and economic capacity of eastern Black Sea coast. The author's conclusion is that the outcome of the Company's operation validated the importance of innovative use of economic and organizational mechanisms in development of a major transport company, in the quest of an optimum balance between the public and private interest, while simultaneously ensuring profitability and competitiveness in a difficult internal and international political situation for the country.

Введение

История первых лет функционирования крупнейшей в Российской империи транспортной фирмы — Русского общества пароходства и торговли (РОПиТ) оказалась непосредственно связана с геополитическими и социально-экономическими изменениями в Черноморском регионе России. В период военного противостояния с горцами на территории Северо-Западного Кавказа (1859–1864 гг.) транспортные операции Общества обеспечивали перевозку казенных грузов и военнослужащих вдоль восточного побережья Черного моря (от Анапы до Поти). В это время РОПиТ являлось единственной акционерной компанией, учрежденной в организационном формате государственно-частного партнерства (ГЧП), важнейшей целью деятельности которой являлось развитие инфраструктурной среды юга России. Речь шла об осуществлении грузовых, пассажирских и почтовых перевозок между портами Черного и Азовского морей, а также возведении береговых сооружений (в том числе судостроительных и ремонтных предприятий, причалов и складских сооружений, административных и жилых зданий), налаживании почтовой, а затем и телеграфной связи. В данном отношении место РОПиТ в развитии транспортного сообщения вдоль Черноморского побережья Кавказа представляется особенно интересным с точки зрения направленности формирования инфраструктурной среды черноморского региона России во второй половине XIX — начале XX в.

Создание и деятельность РОПиТ следует рассматривать как первый в российской истории опыт осуществления ГЧП, определяющей целью которого являлась активизация хозяйственной жизни, прежде всего за счет развития транспортного сообщения и выстраивания прибрежной инфраструктуры, на обширной территории Черноморского региона России. В основных чертах соглашение с правительством об открытии Общества соответствовало, пользуясь современной терминологией, форме «ВОО» — Build, Own, Operate (строй, владей, управляй). Здесь следует пояснить, что одной из особенностей оформления договорных отношений являлось отсутствие в России к середине 1850-х гг. коммерческих банков (первый из них будет создан в 1864 г.) и развитого рынка ценных бумаг, что непосредственно повлияло на соотношение государственного и частного финансирования проекта. При своем учреждении и функционировании РОПиТ выступало как проектная компания с концессионным типом финансирования, ориентированная на привлечение денежных средств путем их генерирования в процессе реализации обширного инфраструктурного проекта региональной направленности.

Среди закрепленных в уставе Общества принципов ГЧП выделим два ключевых: во-первых, партнерство осуществлялось в рамках конкретного (в правовом, территориальном и экономическом отношении) проекта через юридическое лицо — РОПиТ, бизнес которого определялся рамками заключенного договора; во-вторых, соглашение было достигнуто применительно к новому, ранее не осуществлявшемуся проекту. В связи с этим, обращаясь к современной трактовке приведенных характеристик, отметим, что расчет делался в большей степени на будущий денежный поток, который должен был генерироваться проектом, чем на стоимость привлекаемых активов или анализ прежде имевшихся финансовых результатов [4, с. 19, 20].

Кавказское направление в операциях РОПиТ в 1857–1858 гг.

6 февраля 1856 г., еще до завершения Крымской войны, великий князь Константин Николаевич представил императору Александру II доклад, в котором подчеркнул, что в «случае заключения мира было бы весьма полезно учредить на Черном море в самых больших размерах частное Пароходное общество на акциях, которое содержало бы постоянно сколь возможно большее число самых больших пароходов, построенных с таким расчетом, чтобы, когда понадобится, правительство могло нанять или купить их для перевозки десанта и обращения в боевые суда. Для сего необходимо предоставить упомянутому обществу такие преимущества, которые побудили бы русских капиталистов употребить на него неотлагательно значительные капиталы, которые обеспечили бы постоянное коммерческое плавание компанийских пароходов» [3, с. 268].

В соответствии с уставом РОПиТ (подписан Александром II 3 августа 1856 г.) правительство в «видах поощрения и поддержания» обязалось производить со времени открытия его регулярных («срочных») рейсов ежегодные выплаты по количеству пройденных судами миль [21, с. 8, 9]. Спустя несколько лет Общество получило право осуществлять также нерегулярные («несрочные») рейсы, которые осуществлялись при наличии необходимого для той или иной из судоходных линий объема грузов и количества пассажиров. Подобные рейсы не имели субсидий в виде помильной платы и целиком зависели от возможной коммерческой выгоды, в том числе при реализации контрактных отношений с властными учреждениями. Отметим в связи с этим, что в рассматриваемый период несрочными рейсами нередко обеспечивалась перевозка казенных грузов и военнослужащих по ряду линий, прежде всего кавказской. Определяя перспективы операций компании, правительственные чиновники высказали «как мысль» следующее предложение: «...весьма было бы желательно, чтобы главнейшие рейсы пароходов Общества были распределены так, чтобы одна часть судов обходила Северный, Восточный и Южный, а другая Западный берег Черного моря и, сойдясь в Константинополе, обменивались бы там товарами и корреспонденцией» [13, л. 5]. Подобный масштаб деятельности выдвигал транспортное сообщение вдоль Черноморского побережья Кавказа в качестве одного из ключевых с точки зрения общей сбалансированности и результативности функционирования судоходных линий.

Само правительство заявило о приобретении 6670 из 20 000 акций на 2 млн руб. (уставной капитал составил 6 млн руб.). Первоначально предполагалось, что в число шести членов правления войдут два представителя от правительства — от Морского министерства и Министерства финансов. Однако Александр II не поддержал эту идею, разрешив назначить только одно лицо по согласованию двух министерств. Кроме того, император распорядился освободить компанию на пять лет от таможенных пошлин в случае приобретения пароходов за границей, а также разрешить ей частным порядком вознаграждать русских консулов за границей за ценную информацию «по взаимному условию» [13, л. 43, 44]. В свою очередь, для поддержки РОПиТ и для «внушения подписчикам большего доверия к предприятию» правительство решило весь дивиденд по принадлежа-

щим ему ценным бумагам в течение первых пяти лет передавать в пользу Общества [14, л. 44].

По результатам эмиссии две трети акций оказались в руках частных лиц, главным образом из среды дворянства, торгово-промышленных и финансовых кругов Петербурга и Москвы. В число собственников РОПиТ вошли также представители царской фамилии. Они выкупили 1550 акций, в том числе великий князь Константин Николаевич — 1000, по 50 — сыновья императора Александра II Николай, Александр, Владимир и Алексей. Местом нахождения правления был избран Петербург, главной конторы пароходства и распорядительного директора — Одесса. В соответствии с уставными требованиями было принято решение об открытии 11 регулярных внутренних и международных судоходных линий. К числу второй по значимости была отнесена линия от Одессы к крымским портам и далее вдоль Черноморского побережья Кавказа, с заходом в те приморские города (прежде всего Анапу, Новороссийск, Сочи, Сухум-Кале и Поти), «где признано будет нужным».

Обращаясь к месту Кавказской линии в судоходных операциях РОПиТ в первый год его функционирования (1857 г.), следует указать на одну примечательную особенность, а именно: при общем относительно невысоком объеме транспортных услуг на этом направлении преобладала перевозка пассажиров (15,71% от итогового показателя) над доставкой грузов (5,76%). В значительной мере это объяснялось общей военно-политической нестабильностью в восточном Причерноморье и в связи с этим с отсутствием у правительственных учреждений и частных лиц интереса к вложению сколько-нибудь значимых средств в развитие инфраструктурной среды Черноморского побережья Кавказа. Как отмечали члены правления в отношении расположенных здесь приморских городов, для пароходов «часто физически недоступных, нет никаких приспособлений даже к несрочному плаванию» [8, с. 36, 51, 55]. Другими словами, коммуникационные работы в этом регионе до 1859 г., т. е. до времени наступательных боевых действий на Северо-Западе Кавказа, еще не носили того размаха, который требовал форсированного темпа работы и доставки в большом масштабе соответствующих грузов. Для примера приведем данные по крымской линии: на полуостров, где шла в это время энергичная строительная деятельность в Севастополе, Керчи и Евпатории, было перевезено почти в два раза больше грузов, в том числе в среднем за один рейс. В сравнении с Кавказской линией этот показатель составлял соответственно 110,9 тыс. и 53,1 тыс. пудов; 6,5 тыс. и 3,5 тыс. пудов.

Вместе с тем более заметная по масштабу перевозка пассажиров по Кавказской линии свидетельствовала (на фоне сравнительно невысокой хозяйственной активности в этом регионе) о потребностях регулярного перемещения военнослужащих. В пользу данного объяснения говорит и численность перевозимых лиц за один рейс (303 человека) — самая высокая на линиях РОПиТ. Иначе говоря, требовалось доставить за один рейс наибольшее число пассажиров, привлекая для этого соответствующие возможности имеющихся судов (к концу 1857 г. у компании имелось 17 построенных или купленных пароходов, к середине 1860-х гг., ко времени завершения Кавказской войны, — 45). Отсюда следовала и наибольшая доходность для Общества регулярной кавказской линии. Годовая

выручка здесь достигла 30,6 тыс. руб., или 2 тыс. руб. за рейс, или 6 руб. за пассажира. По крымской линии соответствующие цифры составили 25,3 тыс., 1,5 тыс. и 6 руб.

Примерно та же ситуация наблюдалась в навигацию с весны по осень 1858 г. За этот период перевозка пассажиров по кавказской линии составила 10,7% от общего итога по операциям компании, грузов — 5,25% [9, с. 108, 115]. Вместе с тем наблюдался дальнейший рост объемов перемещаемых грузов и пассажиров за один рейс. Кавказская линия прочно утверждается на первом месте среди внутренних линий по данному показателю: 8642 пуда и 542 пассажира. Одновременно возрастает общая доходность рейсов по этой линии: по грузоперевозкам до 65,1 тыс. руб., пассажироперевозкам — 38,9 тыс. руб. В числе использовавшихся здесь пароходов крупнейшим по водоизмещению (1550 т) являлся «Император Александр II».

Можно сказать, что сотрудничество с правительством по выполнению контрактов военного назначения поддерживало стабильность судоходства по кавказской линии, имея результатом максимальную загрузженность судов и сопутствующее увеличение выручки. Отметим также особую роль осуществляемых здесь рейсов с точки зрения поддержания безопасности мореплавания. Речь шла о борьбе с пиратством, активизировавшимся вслед за развертыванием боевых действий в Северо-Западном регионе Кавказа. В качестве примера приведем событие в июне 1858 г., когда морякам парохода «Керчь», следовавшего регулярным рейсом (т. е. морским разбойникам было известно время следования судна), удалось отбить нападение у берегов Сочи [9, с. 22].

В это время значимым с точки зрения геополитических и хозяйственных целей стало участие Н. А. Новосельского (одного из создателей РОПиТ) в учреждении пароходства «Кавказ». Созданное в апреле 1858 г. (в условиях активизации боевых действий в Чечне), оно ставило своей целью развитие судоходства на Каспийском море. После преобразования в мае того же года в акционерное общество «Кавказ и Меркурий» пароходство вошло в число крупнейших в сфере транспортных операций в Каспийско-Волжском регионе. Учреждение компании логично вписывалось в планы Новосельского, согласно которым требовалось создать транспортный коридор в Закавказье для перевозки грузов и пассажиров между Черным и Каспийским морями [15, л. 3]. В данном случае взаимодействие РОПиТ с обществом «Кавказ и Меркурий» представлялось ему чрезвычайно перспективным. В этом же русле следовали усилия Новосельского по организации судоходства от Поти по реке Риони. Отметим, что строительство Поти–Тифлисской железной дороги (более значимое с точки зрения налаживания транзитной торговли) началось лишь в 1865 г., уже после ухода Новосельского с поста распорядительного директора.

Изменения в функционировании Кавказской линии в 1859–1864 гг.

В 1859 г. в условиях пленения Шамиля и активизации боевых действий в западной Черкесии происходят изменения в значимости кавказской линии как для руководителей РОПиТ, так и правительственных чиновников. Принимается решение исключить из этого судоходного направления юго-

западные и юго-восточные крымские порты (ранее корабли следовали из Одессы к Крыму и далее к Черноморскому побережью Кавказа), переориентировав используемые пароходы на рейсы от Керчи до Поти. В этом же году последовало резкое увеличение перевозки грузов и пассажиров вдоль восточного побережья Черного моря: до соответственно 431,6 тыс. пудов и 28 тыс. человек. По этим показателям кавказская линия выходит на первое место среди внутренних линий Общества. Для сравнения приведем данные по трем другим региональным направлениям: крымская линия демонстрировала цифры в 171,7 тыс. пудов и 11,6 тыс. человек, николаевская — 58,4 тыс. пудов и 11,6 тыс. человек, херсонская — 43,7 тыс. пудов и 12,7 тыс. человек. Осуществляемые транспортные операции стали самыми крупными для РОПиТ в плане координации интересов частной компании и правительства в целях обеспечения действующей армии военнослужащими, боеприпасами и продовольствием. Доходность деятельности Общества по кавказской линии составила при этом рекордные для внутренних линий 128 тыс. руб. по перевозке пассажиров, и 74,2 тыс. руб. — грузов [10, с. 2, 4].

В последующие три года (1860–1862 гг.) на фоне ведущихся в западной Черкесии активных боевых действий кавказская линия сохраняла лидерство по объему доставляемых грузов при постепенном снижении количества перевозимых пассажиров. В целом участие компании в деле «развития и улучшения путей сообщения» на Черноморском побережье Кавказа виделось ее руководителям вполне обнадеживающим: как пояснял распорядительный директор Н. М. Чихачев, Общество было готово «стать твердой ногой» в переустраиваемом властями Поти [16, л. 122]. В дальнейшем этот приморский город становится для РОПиТ крупнейшим перевалочным пунктом при водной транспортировке грузов и пассажиров вдоль Черноморского побережья Кавказа, а также сухопутных транзитных операций в Закавказье. Ситуация изменится лишь после Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., когда эта роль перейдет к Батуму при одновременном налаживании операций агентства компании в Тифлисе.

В 1862 г. в боевых действиях на Северо-Западном Кавказе наступил завершающий этап, связанный с подавлением отдельных очагов сопротивления горцев. На этом фоне следующий год демонстрировал по кавказской линии максимальную грузоперевозку в 559,2 тыс. пудов и минимальную по численности людей — 11,9 тыс. человек [11, с. 3, 4]. Это оказалось связано не только с постепенным снижением военной активности при соответствующем сокращении численности перемещаемых войск и одновременно ростом строительных работ в восточном Причерноморье, но и с переориентацией судов компании на вывоз адыгов (не желавших принимать российское подданство) на территорию Турции. С 1862 по 1864 г. число нерегулярных рейсов РОПиТ, осуществляемых для транспортировки горцев за пределы России, увеличилось с 26 до 149.

В целом за период с 1858 по 1865 г. через восточные порты Черного моря было отправлено 494 633 человек [22, с. 19]. За этот же период только судами РОПиТ было перемещено по кавказской линии свыше 130 тыс. человек. В данном случае имеется в виду транспортировка не только горцев, но и военнослужащих, русских крестьян-переселенцев, казаков, чиновников, торговцев и т. д. Применительно к завершающему этапу

Кавказской войны следует также иметь в виду активизацию хозяйственной жизни в Крыму: в 1863 г. объемы перевозки грузов на полуостров превысили соответствующие показатели по кавказской линии и продолжали расти в последующие годы. Результативность функционирования линии за четырехлетие отражена в табл. 1.

Таблица 1

**Показатели функционирования Кавказской линии РОПиТ
в 1861–1864 гг.**

Показатель \ Год	1861	1862	1863	1864
Грузоперевозки (пудов)	431 377	310 608	559 211	407 397
Пассажироперевозки (человек)	16 485	12 412	11 919	18 176

Источник: [2, с. 1, 2]

Военно-политическая стабилизация на Северо-Западном Кавказе при сопутствующем активном хозяйственном и социально-культурном освоении причерноморских территорий придавали особый динамизм стратегической и оперативной направленности действий РОПиТ в первой половине 1860-х гг. Ценным для репутации Общества стало путешествие в 1863 г. наследника престола на пароходе «Аргонавт» из Бердянска в Керчь и Ялту. Это же судно сопровождало затем императорскую яхту «Тигр» из Ялты в Потю и обратно [5, с. 8]. В практическом плане итоги работы по внутрироссийским направлениям позволили правлению выступить с инициативой, согласно которой стали суммироваться показатели операций сразу нескольких линий — крымской, Кавказской и азовской. С этого времени пассажиры могли брать билеты в Одессе, крымских или азовских портах и далее следовать в кавказском направлении, не покупая дополнительных билетов в Керчи. Безопасность транспортного сообщения вдоль Черноморского побережья Кавказа, сопровождавшаяся строительством компанией инфраструктурных объектов в Потю и Сухум-Кале, становится определяющим фактором деятельности РОПиТ, в том числе по обустройству товарно-пассажирского «кавказского транзита» между каспийским и черноморским регионами [17]. Как надеялся барон Э. Р. Штейгера, главный агент Общества в Константинополе, организация доставки персидских и европейских грузов через российское Закавказье позволила бы со временем лишить Турцию ее роли торгово-транспортного посредника между Востоком и Западом [19, л. 24, 25].

Ниже, в табл. 2, приводятся сравнительные данные о месте Кавказской линии применительно к общей результативности судоходных операций компании на внутренних и внешних линиях к середине 1860-х гг. (ко времени окончания Кавказской войны). Здесь следует пояснить, что стабилизация военно-политической обстановки в черноморском регионе сопровождалась ростом объемов транспортировки грузов по заграничным линиям, обеспечивавших в немалой степени потребности юга России в вывозе аграрной и ввозе промышленной продукции, и постепенным ростом не только количества перевозимых пассажиров (как среди гражданских лиц, так и военнослужащих), но и товаров — по внутрироссийским. В данном

отношении кавказское направление оставалось вторым по значимости после крымской линии.

Таблица 2

Перевозка грузов и пассажиров судами РОПиТ в 1864 г.

Показатели Линии	Количество рейсов (срочных/несрочных)	Грузов (пудов)	Выручка (руб.)	Пассажиров (человек)	Выручка (руб.)
Азовская	58/14	150 364	48 616	10 052	57 818
Александрийская	26/11	636 306	362 243	29 479	169 320
Анатолийская	51/3	731 929	246 233	26 930	183 767
Английская	/12	1 538 930	569 443	161	5 373
Галацкая	35/	72 018	18 235	3214	40 984
Днепровская	93/	52 620	9196	17 593	36 523
Кавказская	37/149	407 397	66 949	18 176	94 274
Константинопольская	49/11	1 092 187	172 876	5399	57 696
Крымская	40/60	1 200 902	198 229	22 541	129 833
Марсельская	/9	572 030	149 757	311	3355
Николаевская	68/1	150 876	13 564	10 707	22 529
Салоникская	/3	17 336	1909	247	1876
Таганрого-Константинопольская	/8	144 684	45 501	353	3837
Херсонская	106/	329 801	33 546	25 153	58 096
Буксирное пароходство по Днепру	/85	2 455 900	192 846	16 207	15 261
Буксирное пароходство по Днестру	/32	1 331 971	46 347	37	30
Буксирное пароходство по Бугу	/12	419 281	30 623	84	113
Днестровская переправа	/897	287 311	24 344	83 212	9736
Таманско-Керченская переправа	/127	28 673	11 091	13 427	5 913
Транспортировка в пределах одесского рейда	–	–	7189	–	–
Итого:	564/1436 *	11 616 465 **	2 248 743 ***	283 283	896 343 ****

Источник: [6, с. 3, 4]. (* Общее число плаваний приводится с учетом неполных рейсов. ** Общее количество грузов приводится с учетом объема в фунтах. *** Общая выручка приводится с учетом стоимости в копейках. **** Общая выручка приводится с учетом стоимости в копейках.)

По результатам обеспечения судами РОПиТ действий русской армии в Кавказской войне имело место, с одной стороны, оказание необходимой помощи правительству в виде грузовых и людских перевозок вдоль восточного Причерноморья, с другой — развитие судоходных операций, строительство новых пароходов и обустройство береговой инфраструктуры в российском черноморском регионе. Значимость действий Общества с точки зрения сбалансированности государственных и коммерческих интересов, точность и конкретность достижения целей при соответствующих обязательствах партнеров (правительство и частные акционеры),

М. Н. БАРЫШНИКОВ. Русское общество пароходства и торговли и развитие транспортной инфраструктуры...

способность последних адекватно распределять и разделять риски в контексте предполагаемых затрат и выгод, а также с учетом предполагаемых финансовых результатов — эти факторы выступали ключевыми в контексте осуществления проекта инфраструктурных преобразований на юге России. Можно говорить о формировании в рассматриваемый период достаточно эффективной модели государственно-частного партнерства, реализуемой в целях укрепления социально-экономического и оборонного потенциала причерноморских территорий страны. Как поясняли члены правления, успехи функционирования Общества к концу 1864 г. объяснялись его стремлением постоянно увеличивать число нерегулярных рейсов и тем самым «содействовать всеми мерами к развитию отечественной торговли и удовлетворять потребностям пассажирского движения...» [18, л. 74, 75].

Подавление последних очагов сопротивления горцев совпало с боевыми действиями русской армии против польских повстанцев в 1863–1864 гг. На фоне этих событий руководство РОПиТ оценивало возможные риски, которые могли сопровождать присутствие правительства среди акционеров пароходства. Особое беспокойство вызвала угроза военно-политического противостояния России с какой-либо из западных держав. Речь шла о восстании на польских территориях Российской империи, встретившем сочувствие в европейских общественных и политических кругах. На таком геополитическом фоне возникли опасения, что РОПиТ будет восприниматься как государственное учреждение и «будут в отношении его действовать враждебнее, чем относительно имущества частных лиц». Другими словами, акционеры опасались конфискации неприятельскими странами судов и имущества агентств за рубежом, что могло бы повлечь за собой, помимо прочего, последующее решение правительства о ликвидации компании. В этой ситуации после ряда консультаций со столичными чиновниками было достигнуто соглашение о выкупе Обществом всего пакета акций, принадлежавших правительству [1, с. 42, 43]. Вместе с тем за последним сохранялось право иметь в составе членов правления своего представителя, прежде всего с целью координации в деятельности РОПиТ тех или иных мероприятий государственного значения. В целом применительно к середине 1860-х гг. можно говорить о трансформации взаимоотношений компании и правительства в направлении перехода от ГЧП к принципам частно-государственного партнерства с сопутствующими изменениями в позиции частных собственников, касавшейся принятия и реализации решений как оперативной, так и стратегической направленности.

Заключение

В первый мирный после завершения Кавказской войны год деятельности РОПиТ рентабельность его активов достигла рекордных 15,6%, собственного капитала — 25%. В дивиденд акционерам было направлено 38% чистой прибыли [12, с. 1]. Спустя десятилетие, накануне Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., кавказская линия продолжала входить в число шести ведущих по размеру грузоперевозок, показатели которых превышали 1 млн пудов. В свою очередь, по количеству перевезенных пассажиров линия прочно удерживала первое место: в навигацию 1874 г. их численность превысила 116 тыс. человек [7, с. 1, 2]. К этому времени

рост масштабов транспортных операций в регионе в значительной мере оказался связан, как отмечал распорядительный директор компании Н. М. Чихачев, с открытием железнодорожного сообщения в Закавказье [20, л. 2]. Значимость данного направления приобретала особую актуальность в условиях планируемого членами правления увеличения объема перевозок между Черным и Каспийским морями, в том числе в связи с присоединением к империи территорий Средней Азии. Иначе говоря, взаимосвязь судоходных и железнодорожных линий становилась важным условием социально-экономического и военного обустройства приморских территорий юга России. В целом результативность взаимодействия РОПиТ и правительственных учреждений в инфраструктурной сфере подтверждает тезис, согласно которому проекты в сфере государственно-частного партнерства не только позволяют решать масштабные социально-экономические и геополитические задачи при одновременном снижении давления на государственный бюджет, но и демонстрируют возможности частного сектора строить и управлять необходимыми инвестициями с большей рентабельностью, чем властные структуры, даже с учетом более высокой стоимости проектного финансирования по сравнению с финансированием государственного сектора [4, с. 32, 46]. Пример функционирования кавказской линии позволяет сделать вывод о том, что, обеспечив баланс интересов государства с потребностями функционирования пароходства как крупного коммерческого предприятия, руководители РОПиТ сумели выйти в рассматриваемый период на оптимальный вариант управления компанией не только по уровню доходности, но и с точки зрения создания инфраструктурных условий для развития хозяйственного и оборонного потенциала российского Причерноморья в последней трети XIX — начале XX в.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Барышников М. Н.* Русское общество пароходства и торговли: учреждение, функционирование, перспективы развития // *Экономическая история: Ежегодник. 2014/2015.* М.: Институт российской истории РАН, 2016. С. 9–53.
2. Ведомость о количестве товаров и числе пассажиров, перевезенных на линиях Русского общества пароходства и торговли за 1861–1870 гг. СПб.: тип. Товарищества «Общественная польза». 1872. 4 с.
3. *Вейкова С. Н.* Программа великого князя Константина Николаевича и создание Русского общества пароходства и торговли // *История предпринимательства в России: XIX — начало XX века. Вып. 2. Сб. статей / Научно-исследовательский институт менеджмента СПбГУ.* СПб.: Издательский дом С.-Петербургского государственного университета, 2006. С. 256–275.
4. *Йескомб Э. Р.* Принципы проектного финансирования. М.: Альпина Паблишер, 2015. 408 с.
5. Общее собрание Русского общества пароходства и торговли 22 апреля 1864. СПб., 1864. 15 с.
6. Объяснительная записка к отчету Русского общества пароходства и торговли за 1864 год. СПб., 1865. 50 с.
7. Объяснительная записка к отчету Русского общества пароходства и торговли и Одесской железной дороги за 1874 год. СПб., 1875. 58 с.
8. Отчет Высочайше утвержденного Русского общества пароходства и торговли с 3 августа 1856 года по 31 декабря 1857 года. СПб., 1858. 59 с.

9. Отчет Высочайше утвержденного Русского общества пароходства и торговли за 1858 год. СПб., 1859. 121 с.
10. Отчет Высочайше утвержденного Русского общества пароходства и торговли за 1859 год. СПб., 1860. 87 с.
11. Отчет Высочайше утвержденного Русского общества пароходства и торговли за 1863 год. СПб., 1864. 4 с.
12. Отчет Высочайше утвержденного Русского общества пароходства и торговли с 1 января по 31 декабря 1865 г. СПб., 1866. 4 с.
13. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 107. Оп. 1. Д. 1.
14. РГИА. Ф. 107. Оп. 1. Д. 14.
15. РГИА. Ф. 107. Оп. 1. Д. 30.
16. РГИА. Ф. 107. Оп. 1. Д. 173.
17. РГИА. Ф. 107. Оп. 1. Д. 212.
18. РГИА. Ф. 107. Оп. 1. Д. 240.
19. РГИА. Ф. 107. Оп. 1. Д. 298.
20. РГИА. Ф. 107. Оп. 1. Д. 593.
21. Устав Русского общества пароходства и торговли. СПб., 1856. 32 с.
22. «Черкесский вопрос». Экспертный доклад / отв. ред. В. А. Тишков, сост. И. Л. Бабич. М.: ИЭА РАН, 2014. 91 с.

REFERENCES

1. *Baryshnikov M. N.* Russkoe obshchestvo parokhodstva i trgovli: uchrezhdenie, funktsionirovanie, perspektivy razvitiya // *Ekonomicheskaya istoriya: Yezhegodnik.* 2014/2015. М.: Institut rossiyskoy istorii RAN, 2016. S. 9–53.
2. *Vedomost' o kolichestve tovarov i chisle passazhirov, perevezennykh na liniyakh Russkogo obshchestva parokhodstva i trgovli za 1861–1870 gg.* SPb.: tip. Tovari-shchestva «Obshchestvennaya pol'za». 1872. 4 s.
3. *Veykova S. N.* Programma velikogo knyazya Konstantina Nikolaevicha i sozdanie Russkogo obshchestva parokhodstva i trgovli // *Istoriya predprinimatel'stva v Rossii: XIX — nachalo XX veka.* Vyp. 2. Sb. statey / Nauchno-issledovatel'skiy institut menedzhmenta SPbGU. SPb.: Izdatel'skiy dom S.-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 2006. S. 256–275.
4. *Yeskomb E. R.* Printsipy proektnogo finansirovaniya. М.: Al'pina Pablisher, 2015. 408 s.
5. *Obshcheye sobranie Russkogo obshchestva parokhodstva i trgovli 22 aprelya 1864.* SPb., 1864. 15 s.
6. *Ob'yasnitel'naya zapiska k otchetu Russkogo obshchestva parokhodstva i trgovli za 1864 god.* SPb., 1865. 50 s.
7. *Ob'yasnitel'naya zapiska k otchetu Russkogo obshchestva parokhodstva i trgovli i Odesskoy zheleznoy dorogi za 1874 god.* SPb., 1875. 58 s.
8. *Otchet Vysochayshe utverzhdennogo Russkogo obshchestva parokhodstva i trgovli s 3 avgusta 1856 goda po 31 dekabrya 1857 goda.* SPb., 1858. 59 s.
9. *Otchet Vysochayshe utverzhdennogo Russkogo obshchestva parokhodstva i trgovli za 1858 god.* SPb., 1859. 121 s.
10. *Otchet Vysochayshe utverzhdennogo Russkogo obshchestva parokhodstva i trgovli za 1859 god.* SPb., 1860. 87 s.
11. *Otchet Vysochayshe utverzhdennogo Russkogo obshchestva parokhodstva i trgovli za 1863 god.* SPb., 1864. 4 s.
12. *Otchet Vysochayshe utverzhdennogo Russkogo obshchestva parokhodstva i trgovli s 1 yanvarya po 31 dekabrya 1865 g.* SPb., 1866. 4 s.

13. Rossiyskiy gosudarstvennyi istoricheskiy arkhiv (RGIA). F. 107. Op. 1. D. 1.
14. RGIA. F. 107. Op. 1. D. 14.
15. RGIA. F. 107. Op. 1. D. 30.
16. RGIA. F. 107. Op. 1. D. 173.
17. RGIA. F. 107. Op. 1. D. 212.
18. RGIA. F. 107. Op. 1. D. 240.
19. RGIA. F. 107. Op. 1. D. 298.
20. RGIA. F. 107. Op. 1. D. 593.
21. Ustav Russkogo obshchestva parokhodstva i trgovli. SPb., 1856. 32 s.
22. «Cherkesskiy vopros». Ekspertnyi doklad / otv. red. V. A. Tishkov, sost. I. L. Babich. M.: IEA RAN, 2014. 91 s.

Барышников Михаил Николаевич

Доктор исторических наук.

Научная отрасль: экономическая история России (XVIII — начало XX в.)

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
заведующий кафедрой истории.

E-mail: barmini@list.ru